

Artículo Científico

Scientific Article

Territorialidad y emprendimiento: estrategias para el desarrollo local

Territoriality and entrepreneurship: strategies for local development

RESUMEN

El presente estudio analiza la relación entre territorialidad y emprendimiento para proponer estrategias que impulsen el desarrollo local en el municipio de Santa Tecla. El objetivo principal es identificar las características clave de los emprendedores locales y sus negocios, con un enfoque en la sostenibilidad, la articulación entre actores locales y la creación de un entorno favorable para el emprendimiento. La investigación utiliza una metodología mixta. Por un lado, se aplicó una encuesta a 46 emprendedores de zonas urbanas y rurales para obtener datos cuantitativos sobre sus perfiles, tipos de emprendimientos, y condiciones económicas. Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas con actores locales clave para comprender el apoyo institucional al emprendimiento. Los resultados muestran que la mayoría de los emprendedores provienen de la zona urbana y se dedican principalmente a la comercialización de alimentos y bebidas. Los negocios más rentables se concentran en el Parque El Principito y el Paseo El Carmen. Además, se identifican los factores que contribuyen al éxito o fracaso de los emprendimientos, destacándose la importancia del acceso a financiamiento y

Autor

Maynor Guillermo Reynado

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1886-1610>

Universidad Técnica Latinoamericana

Correspondencia

Investigacion@utla.edu.sv

Presentado

11/07/2024

Aceptado

27/10/2024

DOI: <https://doi.org/10.64385/NSZL1741>

<https://biblioteca.utla.edu.sv/perspectiva/>

la elección de espacios de comercialización. Finalmente, se concluye que el desarrollo local en Santa Tecla puede fortalecerse mediante la promoción de la autonomía emprendedora, la sostenibilidad de los negocios, y una mayor articulación entre emprendedores e instituciones locales. Se proponen estrategias específicas, como el uso de redes sociales y la optimización de espacios comerciales, para potenciar el éxito de los emprendimientos.

Palabras clave: *Desarrollo local, Emprendimiento, Estrategias, Innovación, Santa Tecla, Sostenibilidad, Territorialidad.*

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between territoriality and entrepreneurship to propose strategies that promote local development in the municipality of Santa Tecla. The main objective is to identify key characteristics of local entrepreneurs and their businesses, focusing on sustainability, the articulation between local actors, and the creation of a favorable environment for entrepreneurship. The research uses a mixed methodology. On the one hand, a survey was conducted with 46 entrepreneurs from urban and rural areas to gather quantitative data on their profiles, types of businesses, and economic conditions. On the other hand, semi-structured interviews were conducted with key local actors to understand institutional support for entrepreneurship. The results show that most entrepreneurs come from urban areas and are primarily engaged in the sale of food and beverages. The most profitable businesses are concentrated in Parque El Principito and Paseo El Carmen. Additionally, the factors that contribute to the success or failure of businesses are identified, highlighting the importance of access to financing

and the choice of commercial spaces. Finally, it is concluded that local development in Santa Tecla can be strengthened through the promotion of entrepreneurial autonomy, business sustainability, and greater articulation between entrepreneurs and local institutions. Specific strategies, such as the use of social media and the optimization of commercial spaces, are proposed to enhance the success of businesses.

Key words: *Entrepreneurship, Innovation, Local development, Santa Tecla, Sustainability, Strategies, Territoriality.*

INTRODUCCIÓN.

El contexto económico de América Latina presenta múltiples desafíos que inciden directamente en el desarrollo local y las oportunidades de emprendimiento. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) destaca el bajo crecimiento económico, una inflación persistente y la desaceleración en la inversión, el empleo y el consumo. Estos factores generan un entorno desafiante para los emprendedores, quienes deben innovar constantemente para adaptarse a nuevas demandas del mercado. La guerra en Ucrania, por su parte, ha exacerbado la crisis económica global, afectando significativamente a El Salvador, donde se ha experimentado un incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debido a la inflación importada y la interrupción de las cadenas de suministro (Cañas Cedeño, 2024). Estas condiciones obligan a los emprendedores a ser ágiles y adaptativos, aprovechando las oportunidades que surgen a pesar del entorno adverso.

En este marco, la relación entre territorialidad y emprendimiento cobra especial relevancia. Según Elden (2019), el territorio no es solo un espacio físico delimitado, sino una construcción social dinámica influida por el devenir histórico y las interacciones de sus habitantes. Spíndola Zago (2016) complementa esta visión al destacar que la territorialidad, entendida como el conjunto de prácticas mediante las cuales una comunidad establece y transforma su espacio, es clave para el desarrollo económico local. En este sentido, el emprendimiento se posiciona como un motor que dinamiza el territorio, generando empleo, promoviendo la innovación y fortaleciendo la identidad local.

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre territorialidad y emprendimiento en Santa Tecla, con el fin de proponer estrategias que promuevan el desarrollo local. Para ello, se toma como referencia el “Estudio sobre potencialidades económicas para el emprendimiento en el municipio de Santa Tecla, con enfoque de género, derechos, inclusión, territorialidad, cultura de paz y medio ambiente” de Reynado et al. (2024). Desde este enfoque, el presente trabajo busca explorar cómo las características del territorio y las dinámicas sociales específicas de Santa Tecla influyen en los emprendimientos locales. En este contexto, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo influyen las características del territorio y las dinámicas sociales en el éxito de los emprendimientos en Santa Tecla, y de qué manera estos emprendimientos contribuyen al desarrollo local sostenible?

Este estudio es fundamental porque se centra en la vida cotidiana de las personas en Santa Tecla, donde emprendedores y emprendedoras buscan diariamente sacar adelante sus ideas para mejorar la economía local. Analizar cómo el territorio y sus

características impactan estos esfuerzos no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad práctica para comprender los desafíos y oportunidades reales que enfrentan quienes desean emprender en su comunidad. Este enfoque permitirá también entender cómo factores sociales, como la inclusión, la equidad de género y el respeto por el entorno natural, pueden hacer una diferencia crucial en el éxito de estos emprendimientos. Más allá de su relevancia para Santa Tecla, este estudio ilustra cómo los emprendimientos, al ser impulsados con un apoyo que entiende su contexto específico, pueden convertirse en motores de cambio en cualquier comunidad. Así, el trabajo se perfila como una herramienta útil y accesible tanto para quienes toman decisiones como para quienes aspiran a construir un futuro mejor desde su propio territorio.

Finalmente, este estudio puede ofrecer una herramienta valiosa para la comunidad de Santa Tecla, ya que propondrá estrategias formuladas desde y para los habitantes, fomentando un crecimiento económico que respete sus raíces y valores. Al proponer acciones que integren el respeto por el medio ambiente, la equidad de género y la cultura de paz, el estudio contribuirá a un desarrollo local donde cada persona pueda ver reflejadas sus aspiraciones y necesidades. Este enfoque integral permitirá a autoridades locales y emprendedores contar con una guía clara para impulsar el bienestar colectivo, favoreciendo un ambiente en el que negocios y comunidad puedan crecer juntos. En el ámbito académico, este estudio servirá de modelo para que otros investigadores y líderes comprendan la importancia de abordar el emprendimiento con una visión territorial y social, permitiendo replicar este enfoque en otros municipios que buscan un desarrollo más justo y sostenible.

Conceptualización de Territorio y Territorialidad

Según Elden (2019), el territorio se define como un “espacio delimitado bajo el control de un grupo de personas, quizás un estado”. Esta definición destaca la dimensión física del territorio, pero no se limita a ella. Spindola Zago (2016) complementa esta perspectiva al afirmar que “El territorio, por tanto, es consecuencia del devenir histórico y vive las mismas transformaciones que la población” (p. 36). Esta visión dinámica del territorio resalta su carácter como construcción social en constante evolución, moldeada por las interacciones y transformaciones de la población que lo habita.

La territorialidad, por su parte, se refiere al conjunto de procesos y prácticas mediante las cuales un grupo de personas, como un estado o una comunidad, establece, mantiene y transforma un espacio geográficamente delimitado. Este proceso implica no solo el control y la administración del territorio, sino también la interacción dinámica con el entorno físico y social. La territorialidad refleja las relaciones de poder, identidad y pertenencia de la población que lo habita, abarcando tanto la dimensión material del espacio como las construcciones simbólicas y culturales que surgen a partir de su devenir histórico (Elden, 2019; Spindola Zago, 2016).

El Emprendimiento y las Oportunidades de Emprendimiento.

Duarte y Ruiz Tibana (2009) definen el emprendimiento como el acto o proceso mediante el cual un individuo, caracterizado por su liderazgo, visión de futuro, disposición para asumir riesgos y habilidad para evaluar proyectos, combina de manera organizada los medios de producción disponibles con el fin de generar

nuevos productos o servicios. Esta definición resalta el papel proactivo del emprendedor en la creación de nuevas oportunidades económicas.

Las oportunidades de emprendimiento, según Guzmán Vásquez y Trujillo Dávila (2008), citando a Shane y Venkataraman (2000), se definen como “aquellas situaciones en las que nuevos bienes, servicios, materias primas y métodos de organización, pueden ser vendidos e introducidos a un precio mayor que sus costos de producción” (p. 220). Estas oportunidades surgen de la capacidad del emprendedor para identificar necesidades insatisfechas, aprovechar recursos disponibles y crear soluciones innovadoras.

El emprendedor se caracteriza por su capacidad para generar ideas, transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad (Duarte & Ruiz Tibana, 2009). Esta actitud emprendedora, junto con las habilidades y el liderazgo necesarios, permite al individuo explotar las oportunidades de emprendimiento y generar valor económico y social.

La Relación entre Territorialidad y Emprendimiento en el Desarrollo Local.

La relación entre territorialidad y emprendimiento es compleja y multifacética, con un impacto significativo en el desarrollo local. El territorio, con sus características físicas, sociales, culturales e institucionales, proporciona el contexto en el que se desarrollan las actividades emprendedoras. A su vez, el emprendimiento dinamiza el territorio, generando nuevas actividades económicas, creando empleos, impulsando la innovación y contribuyendo al bienestar de la población.

El Territorio como Plataforma para el Emprendimiento.

El territorio ofrece diversos recursos y potencialidades que pueden ser aprovechados por los emprendedores para desarrollar sus iniciativas. Estos recursos pueden ser naturales, como la tierra, el agua o los minerales; humanos, como la mano de obra calificada o el conocimiento local; o institucionales, como el apoyo financiero o técnico. Los emprendedores pueden capitalizar estos recursos locales y cómo la organización comunitaria y el apoyo institucional juegan un papel en su aprovechamiento (Vázquez-Barquero, 2007).

El Emprendimiento como Motor del Desarrollo Local.

Vázquez-Barquero (2007), explica que el emprendimiento local impulsa la economía, aumenta la competitividad y permite la reinversión de los ingresos generados en el mismo territorio, factores esenciales para el bienestar de la comunidad. Las empresas creadas por emprendedores locales diversifican la economía, aumentan la competitividad y generan ingresos que pueden ser reinvertidos en el territorio. Schumpeter (1934), considera que el emprendimiento es un pilar del crecimiento económico, ya que introduce nuevos productos y servicios que benefician a la sociedad.

MÉTODO

El análisis del estudio se realizó con una metodología mixta de tipo descriptiva, en primer lugar, se diseñó un instrumento tipo encuesta con escalamiento tipo Likert, el cual fue validado por expertos en investigación. Se aplicó un

muestreo por conveniencia, en total fueron 46 emprendedores de la zona rural y urbana de Santa Tecla, que comercializan en El paseo el Carmen, Parque el Principito, Parque San Martín y en las Casa de las ideas. Los datos fueron procesados y analizados a través de software estadístico para determinar los perfiles de emprendedores/as, más prevalentes, las zonas de comercialización más acertadas para el emprendedurismo, así como, se determinan los casos de éxitos y fracaso de los encuestados.

En segundo lugar, se diseñó una entrevista semi estructurada dirigida a los actores locales, la cual fue validada por expertos, la entrevista se le realizó a la jefa de Desarrollo Económico y Cohesión Social de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y al gerente de la oficina de La Libertad Región 5 de la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), para obtener información detallada sobre sus experiencias, percepciones y desafíos en el contexto del emprendimiento.

RESULTADOS.

Con el objetivo de conocer la realidad de los emprendedores en Santa Tecla, se realizó una encuesta durante el mes de abril de 2024. La población de estudio estuvo compuesta por 46 emprendedores, con una distribución por género de 10 hombres y 36 mujeres. El rango de edad de los participantes fue de 19 a 71 años, presentando una media de edad de 41 años.

Al analizar los datos, se observó una clara diferencia entre los emprendedores rurales y urbanos. En las zonas rurales, el 83% de los encuestados tenía como máximo estudios de bachillerato, y la mayoría eran mujeres (83%).

Muchas de ellas combinaban su emprendimiento con tareas domésticas y cuidaban de sus familias. En contraste, en las zonas urbanas, el perfil era más variado. Un 40% tenía estudios superiores, y aunque también predominaban las mujeres, había una mayor proporción de emprendedoras solteras y dedicadas exclusivamente a sus negocios. Por ejemplo, en la ciudad, el 25% de las mujeres emprendedoras vivía sola y alquilaba su vivienda, mientras que, en el campo este porcentaje era prácticamente nulo. Los

hombres emprendedores, en su mayoría jóvenes universitarios, presentaban un perfil más enfocado en sus negocios. De los nueve encuestados, cinco vivían solos en casas propias, lo que sugiere un mayor nivel de independencia económica. En cuanto a su dedicación, el 55% se concentraba exclusivamente en emprender, mientras que solo el 11% combinaba su negocio con un trabajo. Esto contrasta con las mujeres, donde un porcentaje mayor combinaba el emprendimiento con otras actividades como cuidar de la familia o estudiar.

Figura 1

Representación gráfica de la condición económica y laboral de los encuestados por sexo (p.38).

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

Se observaron patrones diferenciados en la ubicación de los negocios según la procedencia de los emprendedores. Los provenientes de áreas urbanas se concentraron principalmente en el parque El Principito y El Paseo El Carmen, mientras que los emprendedores rurales optaron por ubicaciones más cercanas a sus hogares o espacios públicos locales como La Casa de las Ideas y el Parque San Martín.

Tabla 1

Representación gráfica de la condición económica y laboral de los encuestados por sexo (p.38).

Etiquetas de fila	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Rural	1	5	6
Cantón el progreso	1		1
Casa de las Ideas		4	4
Parque San Martin		1	1
Urbana	9	31	40
Casa de las Ideas		3	3
Feria de la cancha Colonia Quezaltepec		1	1
Parque El principito	6	17	23
Parque San Martin		1	1
Paseo El Carmen	3	9	12
Total	10	36	46

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

Los emprendimientos más prevalentes son los de alimentos, los cuales tienen mayor presencia en el parque El Principito, seguido de El Paseo El Carmen, y en ambos casos son administrados por mujeres. Así como, también estos emprendimientos son los que tienen arriba de 2 años de funcionamiento en su mayoría. Con respecto a los ingresos la mayoría de esta categoría percibe de \$301.00 a \$600.00.

Tabla 2

Agrupación de emprendimientos por categoría y lugar de comercialización (p.40).

Etiquetas de fila	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Alimentos y bebidas	5	21	26
Cantón el progreso	1		1
Casa de las Ideas		1	1
Parque El principito	3	13	16
Parque San Martin		2	2
Paseo El Carmen	1	5	6
Artesanías y accesorios		6	6
Casa de las Ideas		1	1
Feria de la cancha		1	1
Colonia Quezaltepec		1	1
Parque El principito		2	2
Paseo El Carmen		2	2
Juguetes	3	2	5
Parque El principito	3	2	5
Plantas		2	2
Casa de las Ideas		2	2
Varios	2	5	7
Casa de las Ideas		3	3
Paseo El Carmen	2	2	4
Total	10	36	46

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

El estudio reveló que el autofinanciamiento fue la principal fuente de capital inicial para los emprendimientos analizados. Los montos invertidos se concentraron en los rangos inferiores a \$200 dólares, sin evidenciarse patrones claros relacionados con el estado civil o la ubicación geográfica de los emprendedores.

Tabla 3

Tipo de financiamiento para los emprendimientos según zona de residencia y el sexo (p.43).

Zona/Tipo de financiamiento	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Rural	1	5	6
Capital propio	1	4	5
Préstamo		1	1
Urbana	9	31	40
Capital propio	7	25	32
Capital semilla	1	2	3
Otro	1		1
Préstamo		4	4
Total	10	36	46

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

Según el estudio realizado por Reynado et al. (2024), se pudo constatar por parte de los actores clave los siguientes aportes:

CORDES llevó a cabo un análisis exhaustivo de los emprendimientos participantes en sus programas, asegurando un compromiso serio por parte de estos. Se elaboraron planes de negocio y se ofrecieron capacitaciones personalizadas para mejorar su sostenibilidad. La OPAMSS, por su parte, identificó las principales necesidades de los emprendedores y diseñó un plan estratégico para ofrecer capacitaciones focalizadas, incluyendo marketing digital (p.43).

DISCUSIÓN

A partir de los datos adquiridos a través de los resultados de la encuesta, se pueden determinar las características dominantes de hombres y mujeres que residen en la zona urbana, el cual se describen a continuación.

Tabla 4

Perfil de emprendedores/as prevalentes identificados en el estudio (p.58).

Característica	Perfil 1: Hombres Prevalentes (5)	Perfil 2: Mujeres Prevalentes (12) 19-38 años (9)
Edad	19-38 años (4)	19-38 años (9)
Estado civil	Solteros (5)	Casadas (12)
Condición familiar	Viven con los padres (4)	Viven con la pareja (12)
Vivienda	Propia (5)	Propia (12)
Zona de residencia	Urbana (5)	Urbana (12)
Condición académica y laboral	Trabaja y emprende (2)	Trabaja y emprende (6)
Nivel de estudio	Estudios universitarios (2)	Emprenden (6) Bachillerato (5)

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

El análisis de los datos permitió identificar dos perfiles predominantes. Los hombres, en su mayoría jóvenes y solteros, combinan con éxito un empleo formal con un emprendimiento. Cuentan con un nivel educativo superior y una alta tasa de propiedad de vivienda. Por otro lado, las mujeres presentan un perfil más diverso en cuanto a su nivel educativo, pero comparten características como el estado civil (casadas) y la combinación de actividades laborales (empleo formal y emprendimiento).

Así también, se identificó que los emprendimientos más exitosos se concentran en el Parque El Principito y el Paseo El Carmen. Dentro de estos, los negocios de alimentos y bebidas son los más demandados, con una trayectoria de funcionamiento de al menos un año. El origen de estos negocios se debe, en su mayoría, a la iniciativa emprendedora de familias o a la necesidad de superar dificultades familiares, lo que ha sido posible gracias a la disponibilidad de financiamiento propio.

Tabla 5

Los 10 emprendimientos más rentables y duraderos (p.60)

	<i>Emprendimiento</i>	<i>Zona de comercialización</i>	<i>Ingresos quincenales</i>	<i>Tiempo de funcionamiento</i>
1	Venta de bebidas frías y calientes; Chocolate, Cafés y Te Chai (TUTUNIK)	Paseo El Carmen	Más de \$600	10
2	Artesanías en repujado (Aniga Artes)	Paseo El Carmen	\$451-\$600	5
3	Comercialización de dulces mexicanos (Dulces Chamoy)	El principito	\$451-\$600	4
4	Elaboración y comercialización de figuras de madera personalizados (Artecountrysv)	Paseo El Carmen	\$451-\$600	4
5	Elaboración y comercialización de frozen y frappe (Frosty bebidas refrescantes)	El principito	\$451-\$600	3
6	Comercialización de figuras de anime y revistas de anime (CBSHOP.SV)	El principito	\$451-\$600	2
7	Churros españoles, papas fritas, tostadas de plato y enredos de yuca (Churros Tecleños)	El principito	\$451-\$600	2
8	Elaboración y comercialización de comida mexicana; Tortas, tacos, burritos (Queretaco)	El principito	\$451-\$600	1
9	Elaboración y comercialización de antojitos típicos: Papas fritas Churros españoles, Papas Twister (Típicos Vanessa)	El principito	\$451-\$600	1
10	Elaboración y comercialización de minutas (Minutas gourmet)	El principito	\$451-\$600	1

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

Además, en el estudio se consideraron como ‘no exitosos’ aquellos emprendimientos cuyos ingresos mensuales no superaban los \$150.00. De los 46 emprendimientos evaluados, 10 entraron en esta categoría, independientemente de si vendían alimentos, artesanías o plantas. Estos negocios, con una antigüedad promedio de 4 años y medio, se concentran principalmente en la Casa de las Ideas y han sido impulsados por la necesidad de generar ingresos adicionales. En general, estos emprendimientos, financiados mayoritariamente con préstamos, enfrentan desafíos para alcanzar la estabilidad financiera.

Tabla 6

Caracterización de emprendimientos con ingresos iguales o menores a \$150.00 quincenales por lugar de comercialización (p.61)

	Emprendimiento	Zona de comercialización
1	Elaboración y comercialización de limonadas; Limonada rosa, limonada con hierba3 (Lemonade)	Parque El principito
2	Elaboración y comercialización de Atoles Naturales (Rico Shuco)	Paseo El Carmen
3	Venta de Bonsái de alambre	Casa de las Ideas
4	Ceviches y cocteles	Casa de las Ideas
5	Tejidos en crochet, Tarjetas bordadas y mini librería	Colonia Quezaltepec
6	Plantas suculentas	Casa de las Ideas
7	Típicos	Cantón el progreso
8	Bisutería artesanal y otros	Casa de las Ideas
9	Sala de belleza	Casa de las Ideas
10	Sublimación de camisas, tazas, pachones y otros, ventas de cosméticos	Casa de las Ideas

Nota: Tomado de Reynado et al. (2024).

CONCLUSIONES

- El estudio reveló que en el parque El Principito y El Paseo El Carmen concentran la mayor parte de los emprendimientos exitosos, especialmente aquellos dedicados a la venta de alimentos y bebidas. Estos negocios, con una trayectoria de al menos un año, han surgido principalmente como iniciativas familiares o como respuesta a necesidades económicas, demostrando la capacidad de emprendimiento y resiliencia de sus propietarios. Además, se identificó qué características como, la edad, estado civil, condición habitacional, zona de residencia y el tipo de emprendimiento no determinan el éxito de este, por lo tanto, se enmarcan las siguientes estrategias para mejorar el desarrollo local:
 - Tras un análisis detallado, se determinó que los parques El Principito y El Paseo El Carmen ofrecían las mejores oportunidades para los emprendedores. La ubicación estratégica de estos espacios, junto con las características demográficas de la zona, los convierten en lugares ideales para generar ingresos y consolidar los negocios.
 - Los emprendedores interesados en comercializar sus productos en el Parque El Principito y el Paseo El Carmen deben realizar los trámites correspondientes a través del Instituto Municipal Tecleño de Turismo y Cultura (IMTECU), con sede en el Palacio Tecleño.
 - Los emprendimientos en fase inicial deben explorar opciones de financiamiento como el capital semilla, ofrecido por diversas instituciones y organizaciones. Aquellos negocios ya establecidos que buscan expandirse pueden considerar fuentes de capital para impulsar su crecimiento.
 - Las visitas de campo a los espacios de comercialización tienen como objetivo principal evaluar el entorno competitivo y comprender las necesidades del cliente. A través de este análisis, se identifican oportunidades para mejorar la oferta de productos y servicios, optimizar la presentación de los negocios y fortalecer la propuesta de valor. Los resultados de estas visitas permiten desarrollar estrategias más efectivas para posicionar los emprendimientos en el mercado y alcanzar un mayor crecimiento.
 - Para potenciar el alcance y la visibilidad de los emprendimientos, diseñar estrategias de marketing digital multicanal. Seleccionando las redes sociales más relevantes para cada emprendimiento y crear contenido de valor alineado con los intereses del público objetivo. Además, implementar campañas de publicidad pagada y monitorear de cerca el desempeño de las acciones realizadas, ajustando las estrategias según los resultados obtenidos.
 - Para fortalecer el ecosistema emprendedor, promover la participación en redes de apoyo. Estas alianzas permiten acceder a mentoría especializada, financiamiento, oportunidades de networking y colaboraciones estratégicas con otros emprendedores. A través de esta estrategia, se busca potenciar el crecimiento del negocio y consolidar la posición en el mercado.
- Por parte de los actores y en base a su experiencia recomienda lo siguiente:
- Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor local, buscar establecer alianzas estratégicas con gobiernos e instituciones. Así

como, diseñar un plan de capacitación integral, abarcando desde estudios de mercado hasta comercio electrónico, para dotar a los emprendedores de las herramientas necesarias para el éxito. Asimismo, la creación de un programa de promoción y publicidad, con el fin de generar mayor visibilidad y atraer a nuevos clientes. Se recomienda, fortalecer la vinculación entre el gobierno local y las organizaciones que trabajan en el ámbito del emprendimiento, para facilitar el acceso de los emprendedores a los programas y servicios existentes.

La sinergia entre las acciones propuestas, el financiamiento, la formación y la promoción, generará un efecto multiplicador en el desarrollo de los emprendimientos locales de Santa Tecla. Al crear un entorno propicio para la innovación y el crecimiento, se estará contribuyendo a la construcción de un desarrollo local más próspero y competitivo en la Santa Tecla.

REFERENCIAS

- Banco Central de Reserva de El Salvador. (2024). Encuesta de hogares de propósito múltiples 2023. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/f568bebf960fc21745da7377b0c75068.pdf>
- Banco Central de Reserva de El Salvador. (Marzo/2024). Informe de la situación económica de el salvador 1° trimestre 2024. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/b90feee401079dc32a6e5d46418a5068.pdf>
- Banco Central de Reserva. (2023). Informe Económico Anual 2023. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/ac86e0e3d2bd6fa627934c7a5a4a9b60.pdf>
- Cedeño, I. S. C. (2024). Impacto de la guerra en Ucrania en la economía de El Salvador. *Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science*, 6(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11349262>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2023. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1f15f6f6-df99-409b-bfa1-b8f34a72d918/content#page=1.00>
- Duarte, T., & Ruiz Tibana, M. (2009). Emprendimiento, una opción para el desarrollo. *XV(43)*, 326–331. <https://www.redalyc.org/pdf/849/84917310058.pdf#page=5.48>
- Elden, S. (2019). Territory/territoriality. En *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies* (pp. 1–11). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0339>
- Guzmán Vásquez, A., & Trujillo Dávila, M. A. (2008). Emprendimiento social – revisión de literatura. *Estudios gerenciales*, 24(109), 105–125. [https://doi.org/10.1016/s0123-5923\(08\)70055-x](https://doi.org/10.1016/s0123-5923(08)70055-x)
- Reynado, M., Guerra, I., & Navidad, O. O. (2024). Estudio sobre potencialidades económicas para el emprendimiento en el municipio de Santa Tecla, con enfoque de género, derechos, inclusión, territorialidad, cultura de paz y medio ambiente. <http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5172>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press.

- Spíndola Zago, O. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: Una aproximación teórica a la frontera. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 61(228), 27-56. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0185-19182016000300027&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Vázquez-Barquero, A. (2007). *Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno*. Pirámide.